

SARVEPALLI RADHAKRISHNANNING NEOVEDANTA TA’LIMOTIDA METAFIZIK VA EPISTEMOLOGIK ASOSLAR

Qorako‘z Muxtorjon qizi To‘lanboyeva
Sharq falsafasi va madaniyati mutaxassisligi 1-kurs magistranti
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Ilmiy rahbar: Jasur Sulaymonov
Sharq falsafasi va germenetika kafedrasida dotsenti, (Ph.D)
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada Sarvepalli Radhakrishnan falsafiy qarashlarida muhim ahamiyatga ega bo‘lgan falsafiy birliklarning metafizik hamda epistemologik jihatdan tahlil etiladi. Shuningdek, bu ta’limotlarni neovedanta tizimidagi talqini hamda faylasufning yondashuvlaridagi farqli taraflari ko‘rib chiqiladi.

Tayanch tushuncha va iboralar: *atman, sezgi, intuitiv bilish, Vedanta, Upanishadlar, “Mutlaq haqiqat” konsepsiyasi, Advayta Vedanta, avidya, “Maya” tushunchasi.*

METAPHYSICAL AND EPISTEMOLOGICAL FOUNDATIONS IN THE NEOVEDANTA TEACHINGS OF SARVEPALLI RADHAKRISHNAN

Karakoz Mukhtorjon kizi Tolanbayeva
Ist year master's student
The specialty of Eastern Philosophy and Culture
Tashkent State University of Oriental Studies

Scientific supervisor: Jasur Sulaymonov
Associate Professor, (Ph.D)
Department of Eastern Philosophy and Hermeneutics
Tashkent State University of Oriental Studies

Abstract. *This article examines the philosophical concepts that are significant in Sarvepalli Radhakrishnan's philosophical views from a metaphysical and epistemological perspective. It also examines the interpretation of these teachings in the neo-Vedanta system and the differences in the philosopher's approaches.*

Key concepts and expressions: atman, intuition, intuitive knowledge, Vedanta, Upanishads, the concept of “Absolute Truth”, Advaita Vedanta, avidya, the concept of “Maya”.

KIRISH

Sarvepalli Radhakrishnan falsafasidagi har bir ko‘riladigan masalalar falsafiy jihatdan o‘ziga xos tizimga va yondashuvga egadir. Har bir faylasufning qarashlarida alohida ta’kidlanadigan metafizik va bilish nazariyalariga oid bo‘lgan konsepsiyalar ma’lum bir yo‘nalishni belgilab beradi. Falsafaning tarmoqlaridan bo‘lgan bu ikki tushuncha faylasufning dunyoqarashidagi jihatlarni boshqalardan ajralib turuvchi xususiyatlarini ochib beradi. Ma’lum bir shaxsga “faylasuf” maqomi yoki e’tirofi berilishi uchun o‘sha shaxsning ilmiy-falsafiy faoliyatidagi metafizika, ontologiya, epistemologiya, bilish falsafasiga oid bo‘lgan qarashlari inobatga olinadi va tahlil etiladi. Sarvepalli Radhakrishnan falsafasida ham bu masalalar keng ko‘lamda izohlab o‘tilgan. Dastlabki ko‘rib chiqiladigan qism Sarvepalli Radhakrishnan qarashlaridagi neovedanta va unga bog‘liq bo‘lgan birliklar hamda ularning shakllanish jarayonlari hisoblanadi. Keyingi masalada yuqoridagi bosqichlarda mavjud bo‘lgan metafizik, epistemologik ta’limotlar ifodalanadi.

Metafizika tushunchasini ma’lum ma’noda ta’rif etish oson emas, chunki unga beriladigan ta’riflar davrlar o‘zgarishi bilan xususiyatlarini o‘zgartirgan. Masalan, qadimgi va o‘rta asr faylasuflari metafizikani kimyo yoki astrologiya singari uning mavzusi bilan belgilash kerak, deyishlari mumkin edi: metafizika “shunday bo‘lish” yoki “narsalarning dastlabki sabablari” yoki “o‘zgarimas narsalar”ni o‘rganadigan “fan” edi. “Metafizika” so‘zi Aristotelning o‘n to‘rtta kitobining umumiy nomidan kelib chiqqan bo‘lib, biz hozirda Aristotelning “Metafizika” asarini tashkil etuvchi deb hisoblaymiz. Aristotelning o‘zi bu so‘zni (ayni ma’no nuqtai nazaridan) bilmas edi. (Uning Metafizika mavzusi bo‘lgan falsafa sohasi uchun to‘rtta nomi bor edi: “birinchi falsafa”, “birinchi fan”, “donolik” va “ilohiyot”). Aristotelning vafotidan kamida yuz yil o‘tgach, uning asarlarining muharriri (ehtimol, Rodoslik Andronik) bu o‘n to‘rtta kitobni “Ta meta ta phusika” – “fiziklardan keyingi” yoki “fizikaviy (jismoniy) narsalardan keyingi” deb nomlagan – “fizikaviy bo‘lgan narsalar” biz hozir Aristotelning “Fizika” – deb ataydigan kitoblardir. Sarlavha, ehtimol, Aristotel falsafasi talabalarini metafizikani faqat “fizikaga oid bo‘lganlarni”, tabiat yoki tabiiy dunyo haqidagi kitoblarni – ya’ni o‘zgarish haqidagi kitoblarni o‘zlashtirgandan keyingina sinab ko‘rishlari kerakligi haqida ogohlantirish uchun mo‘ljallangan edi, chunki o‘zgarish tabiiy dunyoning o‘ziga xos xususiyatidir. Bu metafizika tushunchasining ehtimoliy ma’nosi, chunki Metafizika o‘zgarimas narsalar haqida¹.

¹ <https://plato.stanford.edu/entries/metaphysics/>

Bugungi kunga kelib esa metafizika tarkibiga “o‘zgaras narsalar” ga ta’luqli bo‘lmagan boshqa falsafiy birliklar ham qo‘shildi, degan qarashlar ham mavjud. Chunki iroda erkinligi, aqliy va hissiy muammolar ham metafizikaga oid muammolar sifatida ko‘rish holatlari kuzatilmoqda. Buning qanchalik asosga ega ekanligi bahslar markazida muhokama etiladigan masalalardan biridir.

“Epistemologiya” atamasi yunoncha “episteme” va “logos” so‘zlaridan kelib chiqqan. “Episteme” “bilim”, “tushunish” yoki “tanish”, “logos” esa “hisobot”, “bahs” yoki “aql” deb tarjima qilinishi mumkin. Xuddi bu turli tarjimalarning har biri ushbu yunoncha atamalar ma’nosining bir jihatini aks ettirgani kabi, har bir tarjima ham epistemologiyaning o‘ziga xos jihatini aks ettiradi. “Epistemologiya” atamasi bir necha asrdan oshmasa ham, epistemologiya sohasi hech bo‘lmaganda falsafadagi har qanday soha kabi qadimgi hisoblanadi².

Shu nuqtai nazar bilan barcha jihatlarni inobatga olgan holda, Sarvepalli Rathakrishnanning metafizik, epistemologik yondashuvlari tahlil etiladi. Xususan, Vedanta tizimidagi ifodalar neovedanta talqinida yangicha xususiyat bilan zamonaviy terminlarni qo‘llash orqali izohlashi asosiy jihatlarni ko‘rsata oladi.

METOD

Neovedanta diniy-falsafiy ta’limotining shakllanish bosqichlarida metafizik tafakkurlar birlamchi asoslardan bo‘lib xizmat qilgan. Chunki bu jihat inson onggidan tashqari bo‘lgan bilimlar va mavjudlik masalalarini keltirib o‘tadi. Kosmologiyaning shakllanishi va unga aloqador ta’limotlarning rivojlanishida ham metafizika bilan uzviy bog‘liqligi. Shunga muvofiq, mavzu doirasidagi izlanishlar bir qancha metodlarni qamrab oladi. Davr nuqtai nazaridan bevosita tarixiylikka murojaat va ijtimoiy holatlarni solishtirish, tahlil etish, ulardagi ta’sir kuchiga ega bo‘lgan qarashlarni tushuntirish doirasida germinenvtik, tarixiy-falsafiy, aksiologik, dialektik metodlar tahliliy jarayonlarda foydalaniladi.

NATIJALAR

Tadqiqot natijasida Sarvepalli Radhakrishnan falsafiy qarashlari orqali neovedanta diniy-falsafiy tizimidagi metafizika va epidemiologiya asoslari izchil tahlil etiladi. Buning natijasida Hindistondagi o‘sha davrga oid bo‘lgan falsafiy ta’limotlar va ularning ahamiyati, ta’sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan holatlar yanada aniq ifodalanadi. Bundan tashqari, G‘arb diniy-falsafiy dunyoqarashlaridagi holatlar asosida o‘zaro aloqadorlik va ta’sir doirasi tahlil etiladi. Neovedantaga nisbatan turli rakursdan turib mulohazalarning ifodalanishi ko‘rsatib o‘tiladi.

² <https://plato.stanford.edu/entries/epistemology/>

MUHOKAMA

Sarvepalli Radhakrishnan fikriga ko‘ra, Vedanta faqatgina falsafiy qiymati jihatidan emas, balki hind dinlariga boshqa fikrlash tizimlaridan ko‘proq o‘zining aloqadorligi bilan ham ahamiyatga egadir. Vedanta hozirgi davrdagi Hindu mutafakkirlari zamonaviy dunyoqarashlarining namunasi kabidir³.

Radhakrishnan uchun uning falsafasining epistemologik mazmuni an’anaviy hind bilim nazariyasiga, ayniqsa advaitaga asoslangan. U idealistik va amaliy Vedanta qarashlarini qo‘llab-quvvatlaydi. U idrok xulosasini, ya’ni hissiy tajribani va diskursiv mulohazani bilimning muhim manbai deb hisoblagan. Uning uchun bilim qo‘lga kiritilish o‘rniga oshkor bo‘ladi. Noto‘g‘ri bilim avidya yoki illyuziya tufayli yuzaga keladi. Jaholat avidyaning asosiy sababidir⁴. Bilimning muvofiq shakli yuzaga kelganda avidyaga bo‘lgan ehtiyojni olib keluvchi iroda yo‘q bo‘ladi. Bilimga ta’rif berar ekan, unga o‘rganuvchi va o‘rganilayotgan obyekt o‘rtasidagi birlashma sifatida qaraydi. Bunga isbot o‘laroq obyektida (o‘rganilayotgan nuqta) ham sub’ektda (o‘rganuvchi) ham bilim bor. Agar bu ikki taraf o‘rtasida ikkilik bo‘lsa, mutlaq bilimga erishish mumkin emas degan ifoda hosil bo‘ladi. Aslida mutlaq bilim va mutlaq haqiqat o‘rtasida farqlanuvchi jihatlari mavjud bo‘lib, bunga erishish masalasi hamon savol ostida deb qabul qilinmoqda. Shuningdek, o‘z navbatida biluvchi va bilinayotgan obyekt yakka tartibda mustaqil bo‘ladigan bo‘lsa, ularning o‘zaro muvofiqlik ehtimoli va munosabatga kirishish imkoniyati bo‘lmagan bo‘lar edi. Boshqacha qilib aytganda, bilimning xususiyatlari o‘rganuvchi va o‘rganilayotgan obyekt uchun birdek amal qiladi. Shu sababdan faylasuf biluvchi haqiqiy, bilim esa biluvchining ajralmas qismi, deb ta’kidlaydi. Biluvchi va o‘rganilayotgan obyekt o‘rtasidagi farq ularning shakl va nomlanishida, asosiy mohiyat esa bir xil.

Sarvepalli Radhakrishnan qarashlarida bilishning uchta usulini topish mumkin: sezgi, diskursiv fikrlash, intuitsiya. Sezgi tajribasi hamda diskursiv fikrlash har qanday bilimlarga asos bo‘lib xizmat qiladi, lekin bu mutlaq bilishga yetarli bo‘la olmaydi. Shu o‘rinda Radhakrishnan biror bir vositadan kelib chiqmaydigan intuitiv bilishni uchinchi bilim sifatida talqin qiladi. Biz ob’ekt haqidagi bilimni sezgi tajribasi orqali olamiz. Beshta sezgi organi va beshta harakat organi orqali biz tashqi dunyodagi ob’ektlarning xususiyatlarini tushunamiz. Bu bilimning eng past vositasi, shuningdek, boshqa barcha bilim turlarining asosidir⁵.

Bilimlarning dastlabki manbai bevosita hissiy yo‘l (sezgi) orqali hosil bo‘ladi. Tasavvurlarimizda hosil bo‘luvchi har qanday narsa yoki voqelik beshta sezgi

³ Radhakrishnan S. *Indian Philosophy*. Vol. II: Revised Second Edition. – London: George Allen & Unwin Ltd.; New York: The Macmillan Company, 1931.

⁴ Shibu V.M. *Philosophy of Dr. S. Radhakrishnan: a critique*. *Indian Streams Research Journal* [2230-7850] SHIBU V.M. yr:2013 vol:3 iss:3.

⁵ Shibu V.M. *Philosophy of Dr. S. Radhakrishnan: a critique*. *Indian Streams Research Journal* [2230-7850] SHIBU V.M. yr:2013 vol:3 iss:3.

a’zolarining mahsulidir. Bu bilimning tadrijiy shakllanishida birlamchi qadamdir. Hosil bo’lgan tasavvurlar asosida esa ob’ektlarga nisbatan nom va shakl tushunchasi yuzaga keladi. Ammo sezgi orqali olingan bilim to’laqonli haqiqatga ega bo’lmashligi mumkin, ya’ni turli xatoliklar yokida sub’ektiv va isbotlanmagan natijalar kelib chiqadi. Hissiy bilishni asoslanishi uchun aqliy dalillar talab etiladi, ratsional bilish darajasi ham shu bilan belgilanadi. Shu sababdan hissiy bilish eng quyi bosqich bo’lish bilan birga boshqa bilish turlarining tayanchidir. Sezgi orqali olinadigan bilimlarda kuzatiladigan xatoliklarni to’g’irlash uchun ikkinchi bilim vositasi hisoblangan intellektual (ratsional) bilimlardan foydalaniladi. Bu holat insonning ongi bilan bilvosita bog’langan. Sezgi organlaridan olingan ma’lumotlar anglanganda aqliy jihatdan asoslanish boshlanadi, Olingan ma’lumotlar o’zaro bog’lanadi va tahlil etiladi, natijada ulardan konseptual bilimlar hosil qilinadi. Bilimlar tafakkur bosqichiga yetganida diskursiv fikrlash va mantiqiy bilimlar sintezi amalga oshiriladi. Tahlil va sintez jarayoni natijasida mantiqiy bilimlar hosil bo’ladi. Shuningdek, hissiy bilishda xatolar bo’lganidek, intellektual bilimda ham xato kuzatilishi mumkin, ammo uning sabablari biroz farqli, chunki aqldan olinadigan bilimlar keyingi qarama-qarshi ratsional bilish vositalari qarshiligiga uchraydi. Ob’yektiv olib qaraganda, mutlaq voqelikni bilish uchun hissiy va intellektual bilish mukammal emas. Sababi bu jarayonlarda hissiy va aqliy bilishdan olinadigan bilimlar bevosita makon va zamon bilan belgilanadi. Yuqorida ta’kidlanganidek, bunday bilim nisbiy bo’lish ehtimoli mavjud. Ko’plik va ikkilik bilan bog’liq bo’lgan aqliy bilimlarni nisbiylikka kiritmaslik da’vosi berilsa ham, mutlaq haqiqat esa bu ko’plikdan va fazovoy-vaqtinchalikdan tashqarida. Chunki mutlaq haqiqat tabiati ma’naviy, sezgi va aqliy hodisalar moddiydir deb belgilanadi. Ma’lumki, aql sezgi organlaridan olingan tajribalardan yuqori turadi va u faqat insonlarda mavjuddir. Aql orqali bilish jarayonlari tadrijiy shakllanish bosqichlariga ega bo’lib, umumlashtirilgan dalillardan hukmlar oladi, sabablarni ko’rib chiqadi, tahlil etadi va yakuniy xulosani beradi.

Sarvepalli Radhakrishnan uchun esa inson intuitsiya (ichki sezgi)si shunchaki hissiy sezgi emas, balki u asl yoki intellektual sezgi hamdir. Bunda Kantning “narsa o’zida” ta’limoti bilan o’xshashlik ko’zga tashlanadi. Radhakrishnan tan olgan kognitiv tajribaning uch shaklining har biri turli darajalarda haqiqiy (Brahman) bilimga xizmat qiladi, ularning asosi esa intuitsiya. Bilimning to’rtta manbai keltiriladi: instinkt, aql, intuitsiya va Brahman (Xudo) yoki Brahma-Jnana (Xudo haqidagi bilim) haqidagi to’g’ridan to’g’ri bilim⁶. Radhakrishnan ta’limotiga asosan G’arbda keng yoyilgan intuitsiyani mantiqiy birlikka qisqartirish tamoyili inkor etiladi. Mantiq avvaldan ma’lum bo’lgan faktlar bilan munosabatga kirishadi,

⁶ Shibu V.M. Philosophy of Dr. S.Radhakrishnan: a critique. Indian Streams Research Journal [2230-7850] SHIBU V.M. yr:2013 vol:3 iss:3 // <http://www.isrj.net>

intuitsiya esa faktlar orasidagi yashirin aloqalarni ochib berishda mantiqdan ko‘proq asosga ega.

Sarvepalli Radhakrishnaning falsafiy qarashlarida “Mutlaq haqiqat” konsepsiyasi markaziy o‘rinda turadi. Bunda intuitiv bilish vositasi orqali erishish masalasi asosiy tamoyildir. Aqliy va hissiy bilish borasidagi har bir davrda muhokamalarga sabab bo‘luvchi epistemologik muammolar Radhakrishnan tarafidan ham atroflicha tahlil etilgan va faylasuf o‘z yondashuvlarini bergan. Bu qarashlarning negizida neovedanta ta’limotidagi xususiyatlari o‘z aksini topadi va keyingi bosqichlarda tashkiliy jihatlarni keltirib chiqardi. Uning fikriga ko‘ra, intuitiya bilishdagi birlamchi asosdir. Chunki intuitiya diskursiv fikrlashda ham yashirin tarzda mavjud bo‘ladi.

Sarvepalli Radhakrishnan falsafasiga nazar soladigan bo‘lsak, asosan axloqiy va ijtimoiy munosabatlarga oid masalalar ajralib turilsa ham metafizik tadqiqotlar faylasufning butun falsafiy tafakkuridagi jihatlarni belgilab beradi. U Advayta Vedanta an’anaviy falsafasining barcha metafizik tushuncha va talablarini qabul qilish bilan cheklanmay, ularga qayta talqinlar kiritdi. Adi Sankara (Shankara) tomonidan ifodalangan Advayta Vedantadagi tamoyillarga ma’lum aniqlik va tuzatishlar kiritadi. Masalan, tadrijiy shakllanish bosqichida “Maya” tushunchasi illuziya yokida nigilizm deb qaralgan bo‘lsa, Radhakrishnan bu tushunchaga yangicha mazmuni olib kirdi. Radhakrishnan qarashlariga ko‘ra, “Maya” illuziyaning o‘zi emas, balki doimiy mavjudlikdir.

Shuningdek, Radhakrishnan o‘zining falsafiy tadqiqotlarida birinchi bo‘lib Absolyut va Xudoni ajratdi. Advayta Vedanta tarafdori sifatida u Mutlaq yoki Brahman Mutlaq Haqiqat eganligiga ishongan. Bu Absolyut koinotdan tashqarida. Barcha mavjudotlar va barcha xususiyatlarning asosi bo‘lishiga qaramay, u o‘zi shaxssizdir. Biz Absolyutni koinotning yaratuvchisi sifatida ko‘rganimizda, u Ishvar deb ataladi. Absolyutning cheksiz imkoniyatlaridan biri dunyo sifatida amalga oshirilganda, biz uni Xudo deb ataymiz. Xudo yaratuvchi sifatida shaxsiydir. U Param Satyam, Shivam va Sundaram sifatida tanilgan⁷. Bu o‘rinda, neovedanta diniy-falsafiy ta’limotidagi Iloh turli nom bilan atalsa-da, asl mohiyat bittadir, degan nazariyani ham muvofiqlashtirish mumkin.

Radhakrishnan Xudo inson maqsadlari uchun mukammal deb hisoblaydi. Koinotning mutlaqlik shakl jihatidan Mutlaq Brahman deb atalsa, koinotning nisbiyligida Uni Xudo deb ataladi. Keyingi bosqichlarda faylasuf materiya, hayot va ongni tahlil etadi va ruhning Brahman bilan birlashish masalasini ko‘rib chiqadi. Uning fikriga asosan, materiya barcha jonsiz olam bilan dinamik va o‘zaro aloqadorlikda bog‘langan elektr kuchi sifatida namoyon bo‘ladi. Ba’zi

⁷ विभा भारद्वाज। महान शिक्षाविद्, राष्ट्रपति एवम भारतरत्न डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन की दार्शनिक विचारधारा। International Journal of Humanities and Social Science Research// www.socialsciencejournal.in/Volume 8, Issue 1, 2022, P. 125

ma’lumotlarga ko‘ra, har bir nasrsalarning mavjudlik asosida energiya turadi, ya’ni borliqda mavjud bo‘lishi uchun energiya sabab bo‘ladi. Bu emonatsiya nazariyasiga ham o‘xshab ketadi. Fazo va vaqt esa uning (materiya) ajralmas tarkibiy qismidir. Bu jihatda substansiya va aksidensiya tushunchalari ruh va materiya o‘rtasidagi munosabatlar bilan farqlanadi. Radhakrishnan ta’limotida ruh moddiy substansiya deb qabul qilinmaydi, chunki u hamma mavjudotning asosidir. Bu konsepsiya Radhakrishnanning boshqa faylasuflardan ajratib turuvchi jihatlaridandir. Bundan tashqari, Mutlaq, Xudo va ruh – barchasi umumiy mavjudlikning turli nomlari sifatida talqin etilsa-da, u ruhning mustaqil mavjudligini tan oladi. Oliy Ruhdan ajralish ham ruhni o‘ziga xosligini yo‘qotmaydi. Shu o‘rinda Mutlaq, Xudo va ruh tushunchalarini alohida mustaqil ravishda tushinishda biroz muammolar mavjud yoki ularni mustaqil holda ko‘rish muvofiq emas.

XULOSA

Sarvepalli Radhakrishnan barcha falsafiy tizimlarda unversal falsafani yaratishga harakat qilgan. Ko‘rib o‘tilgan metafizik va epistemologik masalalar neovedanta diniy-falsafiy ta’limotida Radhakrishnan tomonidan qayta ishlab chiqilgan o‘ziga xos yondashuvdir. Advayta Vedanta an’analari asosida shakllangan tamoyil va xususiyatlar Radhakrishnan neovedanta falsafasida zamonaviy asoslar bilan boyitildi. Metafizikada ko‘riladigan Yaratuvchi, ruh, materiya, fazo va vaqt kesimidagi mavjudlik masalalari faylasufning yondashuvlari orqali hind falsafasidagi ahamiyatini belgilab beradi. Shuningdek, Shankara tarafidan izohlangan falsafiy tushunchalarning qayta talqini natijasida ruh va intuitsiya yangi talqinga olib chiqildi. Faylasuf o‘z izlanishlari orqali G‘arb falsafiy olami uchun ham neovedanta ta’limotidagi umumiy mulohazalar aniq va zamon talablariga javob bera oladigan shaklda taqdim etdi. Shu boisdan ham Sarvepalli Radhakrishnan neovedanta yo‘nalishi va Vedalarga qaratilgan qarshi fikrlardan himoyachi sifatida ta’kidlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Radhakrishnan S. Indian Philosophy. Vol. II: Revised Second Edition. – London: George Allen & Unwin Ltd.; New York: The Macmillan Company, 1931. – 807 b.
2. विभा भारद्वाज। महान शिक्षाविद्, राष्ट्रपति एवम भारतरत्न डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन की दार्शनिक विचारधारा। // International Journal of Humanities and Social Science Research. Volume 8, Issue 1, 2022, P. 124-128 www.socialsciencejournal.in

3. Shibu V.M. Philosophy of Dr. S. Radhakrishnan: A Critique. Indian Streams Research Journal [2230-7850] SHIBU V.M., yr: 2013, vol: 3, iss: 3. <https://www.oldisrj.lbp.world/>
4. <https://plato.stanford.edu/entries/metaphysics/>
5. <https://plato.stanford.edu/entries/epistemology/>
6. Jumayev, G. I. (2023). Audiomanuscript. *A project on the Study of oriental manuscript sources. //Journal of Social Research in Uzbekistan*, 50-52.
7. Jumayev, G. I. An analysis of «Ruznama-yi ghazavat-i Hindustan» using sources from the Timurid period. *ББК 63.3 (5) я431 П 504*, 113.